

Projeto Jovens Cientistas: Conhecendo as Águas na Serra do Gandarela

Evento Local

Daniela Campolina¹

Palavras-chave: trabalho de campo, monitoramento águas, serra do gandarela

Local: Trabalho de Campo no município de Rio Acima - MG

Data e horário do evento: 02/09/2024 de 13h a 17h30 min e dia 03/09/2024 em dois turnos - 7h30min a 12h e 13h a 17h30min

Objetivo Geral: Realizar trabalho de campo com alunos participantes do Projeto Jovens cientistas: nas águas da ciência cidadã, no intuito de conhecer territórios essenciais para as águas que estão monitorando.

Justificativa: Durante as atividades do Projeto Jovens Cientistas são realizados vários trabalhos de campo na cidade e entorno com o objetivo dos estudantes conhecerem nascentes, córregos e rios, assim como áreas de recarga e onde se localizam importantes reservas de água, na Serra do Gandarela, que está ameaçada pela atividade minerária.

Dinâmica: Serão 3 trabalhos de campo, utilizando o mesmo roteiro, com turmas distintas da escola, todas do 7 ano do Ensino Fundamental. Cada campo ocorrerá durante o turno de aula e os estudantes serão guiados por professores de ciência, geografia e história que prepararam um roteiro ao longo de 20 km de percurso da escola até o mirante da Serra do Gandarela. Haverá algumas paradas durante o percurso para visualização de cachoeiras, rios, complexos minerários e diferentes formações vegetais. Ao chegar à Serra, os alunos também seguiram um roteiro de caminhada guiada por 2km em que serão abordados aspectos da singular vegetação, do relevo, história e importância da Serra para a segurança hídrica da cidade, da capital do estado e região metropolitana.

Normas de Segurança: Todos os alunos deverão estar uniformizados, com sapato fechado, calça comprida e com autorização assinada pelas pais. A escola levará um kit de primeiros socorros.

Agradecimentos: Ao Movimento de Preservação da Serra do Gandarela.

¹ Grupo Educação, Mineração e Território (EduMiTe), danielacampolina.edumite@gmail.com